

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗИМНИХ КУЛЬТУР В АГРОЦЕНОЗЕ

Батиров Хидир Файзиевич

профессор кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности СамГУ им.

Ш.Рашидова, доктор с.-х. наук

Мамажанов Расулжон Ибрагимович

доцент кафедры географии и природных ресурсов факультета географии и

экологии СамГУ им.Ш.Рашидова

Туйчиев Латифжон Гафур угли

студент 3 курса факультета географии и экологии СамГУ им.Ш.Рашидова

Демографический рост населения и стремительное развитие промышленности неминуемо ставит в необходимость всемерного обеспечения людей круглый год продуктами питания за счет возделывания вышеупомянутых культур при многоурожайной системе земледелия, где могут выращиваться и культуры зимней вегетации [1, С.3-5].

Возделывание корнеплодных и других (в том числе и овощных) культур в условиях региона в зимний период вегетации осуществляется совершенно в иных условиях, чем скажем, в период их весенне-летней вегетации, сущность которых заключается в том, что у них частично сохранившаяся корневая система разрастается осенью образуя первый урожай как надземной так и надземной частей, а после зимовки ранней весной смогут формировать довольно высокие урожаи биомассы растений и их семян [3, С.167; 4, С.317; 5, С.95].

Зимние культуры характеризуются так же повышенной энергией листо – стеблеобразования, чем скажем, при посеве их в весенний [2, С.160; 7, С.281; 8, С.20]. Поэтому возделывание корнеплодных культур зимнего периода приобретает, на наш взгляд, особое экологическое значение и их можно рассматривать как средство обогащения почв органическим веществом [9, С.49-51; 10, С.33-35]

Таким образом, необходимо отметить, что в нынешних условиях возделывание культур в зимний период вегетации теснейшим образом связано с повышением их экологической устойчивости с целью создания изобилия экологически чистых продуктов, а так же для обогащения сырьевой базы Узбекистана.

В этой связи представляет определенный интерес изучение динамики температуры почвогрунтов в осенне-зимний, зимний и ранневесенний периоды года, т.к. считаем, что между температурой почвы и воздуха существует прямая связь (табл.1).

Таблица 1

Температура воздуха и почвы в зимний период (По данным Самаркандской гидрометеобсерватории, среднее за 2017-2022 гг.)

Показатели	Месяцы							Период с I/X по I/IV	
	X	XI	XII	I	I	III	IV	Сумма	Среднее
Температура воздуха, °С	12,1	8,0	2,3	2,3	-0,8	6,5	14,4	44,8	6,4
Температура почвы на глубине, см °С									
0-5	13,6	8,0	2,4	2,5	2,9	7,0	15,4	51,8	7,4
5-10	14,9	8,2	3,1	3,5	3,7	7,5	15,0	55,9	8,0
10-20	15,8	8,4	3,3	4,2	5,1	9,6	15,3	61,7	6,8
Сумма среднесуточных температур, °С	389,	250,	132,	62,4	97,2	217,	439,	1588,	-
5°С	5	2	1	12,4	14,7	5	4	3	-
10°С	239,	116,	33,1	0	0	87,1	295,	559,2	-
	5	8	0			10,2	1	280,1	
	99,1	25,7					145,		
							1		

Осадки, мм	29,3	21,7	42,4	36,1	24,7	76,0	58,2	288,3	41,19
	4	0	6	2	2	8	4	4	

Наши наблюдения показали, что почвогрунты начиная со слоя 0-10 см в пахотном горизонте, где проводились опыты, никогда не остываю и считаем, что этому способствует активная деятельность корневой системы зимующих овощных двулетников даже при пониженных температурах атмосферы, тогда когда казалось бы рост и развитие зимующих культур практически бывают в нулевой отметке воздуха и т.д. [10, С.76; 13, С.29].

Результаты наблюдений за динамикой влажности почвы в осенне-зимний и ранневесенний периоды на сероземных почвах приводятся в таб.2.

Таблица 2

Сохранность зимних культур при разных режимах влажности почвы (Хозяйство им. Э. Курбанова Самаркандской области, среднее за 2017-2022 гг.)

Культуры	Сохранность растений при режиме влажности от исходной густоты, %			
	Без полива (60)	60	70	80
Осенний период, 1 декабря				
Редька масличная	86,5	97,8	99,8	98,2
Тифон	91,5	99,0	99,9	98,0
Свекла сахарная	92,5	96,1	99,0	97,3
Зимний период, 1 февраля				
Редька масличная	80,2	91,2	42,8	89,9
Тифон	88,2	92,6	95,0	94,3
Свекла сахарная	89,9	93,0	97,5	95,8
Весенний период, 1 марта				
Редька масличная	78,4	86,9	88,9	85,9
Тифон	85,0	91,2	94,8	92,5
Свекла сахарная	88,9	91,5	97,3	94,9
Весенний период, 1 апреля				
Редька масличная	74,4	83,9	83,9	83,0

Тифон	84,0	90,7	94,0	91,2
Свекла сахарная	86,0	88,9	96,2	92,3

Необходимо подчеркнуть, что наибольшую зимостойкость имели свекла сахарная, тифон и редька масличная при режиме влажности 70% от ППВ, что составляло соответственно к 1 декабря 99,8; 98,9; 99,0%, а к 1 апреля соответственно имело сравнительно хорошую перезимовку.

Заметим, что зимние культуры до сих пор остаются малоизученными и их жизненный цикл начинается в осенне-зимний период, а уборочная фаза или созревание урожая наступают в весенний или в летний период, что приводится в таблице 3.

Как видно из данных таблицы, что урожай семян и зерна этих культур, хотя и зависит от целого ряда факторов, среди которых немаловажное значение имеют благоприятные условия осенне-зимнего-ранневесеннего периода, а также соблюдение технологии возделывания, но все же сбор семян или зерна достигает 1,5-2,6 т/га, капустных 8,5 т/га, зерна пшеницы, и от 0,6 до 0,8 т/га семян зимующих овощных культур.

Таблица 3

Урожай семян и биомассы зимующих культур (Хозяйства Н.Азимова и «Файзибад» Самаркандской области, среднее за 2017-2022 гг.

Культура	Год и автор	Урожай семян и зерна, т/га	Масса 1000 шт. семян, г	Всхожесть семян и зерна, %	
				лаборатор-ная	полевая
Пшеница озимая	Турсунов Н.Ш. и др. 2021 г.	8,5	35,6	98,1	87,0
Рапс озимая	Добродомов В.Л. 2021г.	2,3	3,11	93,8	86,1
Перко		2,6	4,03	96,2	87,9
Свекла кормовая	Сайдаутов М.С., 1991 г.	2,0	21,4	85,0	56,0

Свекла сахарная	Батиров Х.Ф. и др. 1990-2017 гг.	2,4	12,4	83,0	68,0
Свекла столовая	-	1,6	21,4	92,6	69,3
Свекла листовая	-	1,6	20,6	82,10	70,2
Морковь столовая	-	0,8	1,4	80,9	69,5
Турнепс	-	1,5	2,11	88,0	82,2
Брюква	-	1,6	2,06	91,0	80,1
Репа	-	0,8	3,89	92,9	85,9
Капуста кормовая	-	0,7	4,01	87,6	80,6
Редька масличная	-	1,4	11,10	89,5	81,3
Лук репчатый	-	0,6	1,01	86,2	72,8
Тифон	-	1,9	5,12	94,1	88,7

Таким образом, на основе изучения почвенно-климатических ресурсов орошаемой зоны Зеравшанского оазиса позволяет сделать следующие основные выводы:

1.К зимующим можно отнести более 10 видов овощных культур, таких как лук на перо, салаты, редисы, некоторые сорта белокочанной капусты, из зелени – петрушка, укроп, щавель, а также пучковая морковь, свекла листовая, зимующие сорта репы и другие.

2.Из масличных культур для зимних целей могут выращиваться рапс, горчица, редька масличная, из бобовых культур зимующих горох, вика озимая и другие растения. Эти культуры при подзимнем посеве дают также семена, созревающие в начале лета.

Список литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 23 октября 2019 года № ПФ-5853 "Об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства Республики на период 2021-2030 годов".
2. Бабушкин Л.Н., Когай Н.А., Закиров С.З. Агроклиматические условия сельского хозяйства Узбекистана // Ташкент, Изд-во «Мехнат», 1985, 160 с.
3. Батиров Х.Ф. Технология выращивания двулетних полевых культур в Зеравшанском оазисе // СамСХИ, 1997, 167 с.
4. Батиров Х.Ф., Файзуллаев Б.Ф. Зимние условия как фактор вегетации растений // Сб. научных трудов РУДН, Москва, 2022, С.-313-317.
5. Батиров Х.Ф. Выращивание овощных корнеплодов в зимний период (Монография) // Самарканд, СамГУ им. Ш.Рашидова, 2022, 150 с.
6. Батиров Х.Ф. Выращивание корнеплодных культур в условиях орошения (Монография) // Самарканд, СамГУ им. Ш.Рашидова, 2023, 134 с.
7. Батиров Х.Ф. и другие. Продовольственная безопасность как индикатор жизни населения // Сб. трудов Казанского федерального университета, Казань, 2022, С.272-281.
8. Батиров Х.Ф., Мамажанов Р.И. Экологические аспекты агробиоразнообразия в условиях Самаркандской области. “Сохранение биологического разнообразия в Центральной Азии: проблемы, решение и перспективы”. Материалы I Международной научно-практической конференции. Наманган, 2024, Май 24-25
9. Массино И.В., Ахмедова С.М. Безвысадочное семеноводство свеклы в Узбекистане // Аналитический обзор УзНИИТИ, Ташкент, 1989, 20 с.
10. Литвинов В.Н., Хисматуллин А.Г. Урожайность двухлетних корнеплодов и кормовой капусты за один год // Селекция и семеноводство, 1975, № 1, С. 49-51.
11. Махсумов А.Н. Круглогодичное использование орошаемых земель – важная проблема в хлопководстве // Хлопководство, 1963, № 2, С. 33-35.

12.Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур // Москва, 1983, С. 11-246.

13.Опытная работа в полеводстве (Под ред. Г.Ф. Никитенко) // Москва, «Россельхозиздат», 1982, 184 с.